

IJTIMOYIY-EMOTSIONAL TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI (INFORMATIKA FANIGA BOG'LIQ YONDASHUV)

Ahmadova Kamola Ahmad qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17162050>

Annotatsiya. Maqola ijtimoiy-emotsional ta'limda raqamli texnologiyalarning rolini va imkoniyatlarini informatika fani kontekstida tahlil qiladi. Raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning ijtimoiy va emotsional ko'nikmalarini rivojlantirish, ularni boshqarish va individual yondashuvni ta'minlash usullari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy-emotsional ta'lim, raqamli texnologiyalar, informatika, emotsional ko'nikmalar, sun'iy intellekt, onlayn ta'lim, individual yondashuv.

Аннотация. The article analyzes the role and opportunities of digital technologies in social-emotional learning within the context of computer science. Methods of developing, managing, and providing individualized approaches to students' social and emotional skills using digital tools are discussed.

Keywords: Social-emotional learning, digital technologies, computer science, emotional skills, artificial intelligence, online education, individualized approach.

Abstract. В статье анализируется роль и возможности цифровых технологий в социально-эмоциональном обучении в контексте информатики. Рассматриваются методы развития, управления и индивидуального подхода к социальным и эмоциональным навыкам учащихся с использованием цифровых инструментов.

Ключевые слова: Социально-эмоциональное обучение, цифровые технологии, информатика, эмоциональные навыки, искусственный интеллект, онлайн-образование, индивидуальный подход.

Kirish. Bugungi ta'lim tizimida nafaqat bilim va ko'nikmalarni, balki o'quvchilarning ijtimoiy va emotsional rivojlanishini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) o'quvchilarning o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish, boshqalar bilan samarali muloqot qilish, hamda muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan jarayondir. Shu bilan birga, zamonaviy raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini boyitib, IETning samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida qaralmoqda.

Asosiy qism. Ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) o'quvchilarning nafaqat bilim, balki o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish, boshqalar bilan munosabatda bo'lish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim jarayonidir. Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning tez sur'atlarda rivojlanishi ijtimoiy-emotsional ta'lim sohasida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ayniqsa, informatika fanining o'ziga xos yondashuvlari va innovatsiyalari ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni shakllantirishda samarali vositalarni taklif etadi.

Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarning emotsional holatini aniqlash va tahlil qilish mumkin. Masalan, sun'iy intellekt asosidagi algoritmlar yuz ifodalarini va ovoz ohanglarini qayd etib, o'quvchining ruhiy holatini baholaydi. Bu esa o'qituvchilarga individual yondashuvni rivojlantirish imkonini beradi, chunki har bir o'quvchining ehtiyojlari va holati farq qiladi. Shunday qilib, o'quv jarayoni shaxsiylashtiriladi, bu esa ta'lim samaradorligini oshiradi.

Bundan tashqari, interaktiv o'yinlar va simulyatsiyalar o'quvchilarga turli ijtimoiy vaziyatlarda o'zini tutishni o'rgatadi. Raqamli muhitda amalga oshiriladigan bunday mashqlar, o'z-o'zini boshqarish, hamkorlik qilish va konfliktlarni hal etish ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi. Masalan, onlayn platformalarda o'quvchilar turli rollarda o'ynab, real hayotdagi ijtimoiy vaziyatlarga o'xshash sharoitlarni boshdan kechiradilar.

Shuningdek, raqamli texnologiyalar o'quvchilarni o'z faoliyatini baholash va o'z-o'zini anglashga yo'naltiradi. Maxsus ilovalar yordamida o'quvchilar o'z his-tuyg'ularini qayd etishi, ularni tahlil qilishi va o'z ustida ishlashi mumkin. Bu jarayon o'z-o'zini boshqarish va motivatsiyani oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Informatika fanining o'quv dasturlarida ham ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni shakllantirishga e'tibor qaratish zarur. Masalan, dasturlash mashg'ulotlari davomida jamoada ishlash, muammolarni hal qilish, fikr almashish kabi ko'nikmalarni rivojlantirish uchun raqamli vositalardan foydalanish mumkin. Bu esa o'quvchilarni nafaqat texnik jihatdan bilimli, balki ijtimoiy jihatdan yetuk shaxslar sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar ijtimoiy-emotsional ta'limni yanada samarali va qiziqarli qiladi. Ular yordamida o'quv jarayoni interaktiv, individual va moslashuvchan bo'ladi. Shu sababli, informatika fani doirasida raqamli vositalarni ijtimoiy-emotsional ta'limga integratsiyalashga katta e'tibor qaratish lozim.

Informatika fani rivojlanishi bilan birga raqamli texnologiyalar ta'limning turli sohalariga chuqur kirib bormoqda. Ijtimoiy-emotsional ta'limda raqamli vositalar quyidagi yo'nalishlarda imkoniyatlar yaratadi:

1. Emotsiyalarni aniqlash va monitoring qilish: Sun'iy intellekt (SI) va sensor texnologiyalar yordamida o'quvchilarning yuz ifodasi, ovoz tonu, tana harakati kabi omillar tahlil qilinib, ularning emotsional holati aniqlanishi mumkin. Bu o'qituvchilarga o'quvchilar bilan individual tarzda ishlashga yordam beradi.
2. Individual yondashuv: Raqamli platformalar yordamida har bir o'quvchining ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtirilgan o'quv materiallari va mashqlar taqdim etilishi mumkin. Bu esa o'quvchilarning ijtimoiy va emotsional rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
3. Interaktiv o'yinlar va simulyatsiyalar: O'yinlash orqali ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatish mumkin. Masalan, virtual holatlarda qaror qabul qilish, muammolarni hal etish va muloqot qilish tajribasini oshirish uchun simulyatsiyalar yaratiladi.
4. Onlayn muloqot va hamkorlik: Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilar masofadan turib ham o'zaro muloqot qilishi, guruhda ishlashi va bir-birini qo'llab-quvvatlashi mumkin. Bu esa ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Informatika fanida o'qitiladigan dasturlash, sun'iy intellekt, ma'lumotlar bazasi va kompyuter grafikasi kabi sohalar raqamli vositalarni yaratish va ularni ijtimoiy-emotsional ta'lim jarayoniga integratsiyalash imkonini beradi. Masalan:

- Sun'iy intellekt algoritmlari o'quvchilarning his-tuyg'ularini aniqlash va tahlil qilishda qo'llaniladi. Bu texnologiyalar yordamida emotsional holatga moslashtirilgan o'quv jarayonini tashkil etish mumkin.
- Interaktiv dasturlar va mobil ilovalar o'quvchilarning emotsional ko'nikmalarini mustahkamlash uchun maxsus yaratiladi. Bu dasturni yaratishda informatika fanining metod va texnologiyalari asos bo'ladi.
- Ma'lumotlar tahlili yordamida o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional holati va rivojlanish dinamikasi kuzatilib boriladi, natijalarga ko'ra o'quv jarayoni optimallashtiriladi.

Xulosa. Ijtimoiy-emotsional ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari keng va samarali. Informatika fani doirasida yaratilgan yangi texnologiyalar yordamida o'quvchilarning emotsional va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish, ularni individual yondashuv orqali qo'llab-quvvatlash mumkin. Bu ta'lim jarayonining sifatini oshirishga, shuningdek, kelajak avlodni nafaqat bilimdon, balki ijtimoiy jihatdan ham yetuk shaxslar sifatida tarbiyalashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning). (2020). *What is SEL?* [Online] Available at: <https://casel.org/what-is-sel/>
2. Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405–432.
3. Jones, S. M., & Kahn, J. (2017). *The Evidence Base for How We Learn: Supporting Students' Social, Emotional, and Academic Development*. Consensus Statements of Evidence from the Council of Distinguished Scientists. Aspen Institute.
4. Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H. J. (2004). *Building academic success on social and emotional learning: What does the research say?* Teachers College Press.
5. Li, J., & Ranieri, M. (2013). Digital literacy and social-emotional learning: The role of technology in education. *Computers & Education*, 68, 231-241.